

Большая Евразия в эпицентре научных исследований: по страницам российских журналов

Силин Я. П.

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Российская Федерация
e-mail: silin@usue.ru

РЕФЕРАТ

Цель. Представление результатов анализа библиометрических данных российских научных журналов, тематически охватывающих евразийскую тематику, которые доступны в библиографической базе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Задачи. Сравнительный анализ публикационной активности авторов журналов. Анализ основных тематических направлений исследования экономических, правовых и политических процессов, протекающих на евразийском пространстве. Выявление способов решения стратегических задач противодействия санкциям со стороны «западных партнеров».

Методология. Расчеты основаны на методах наукометрического анализа библиографических данных для определения объема научных публикаций в изучаемой области.

Результаты. Представлены данные о национальной доле научных периодических изданий, их тематической структуре и распределении в зависимости от статуса издания (Российский индекс научного цитирования — РИНЦ, Высшая аттестационная комиссия — ВАК, международные базы данных — МНБД). Выявлены тенденции публикационной активности и проанализированы библиометрические данные авторов научных журналов.

Выводы. Проведенное исследование представляет интерес для ученых в области регионоведения, права, политики, мировой и национальной экономики.

Ключевые слова: Евразия, научный журнал, наукометрия, наукометрическая оценка, публикационная активность, библиометрические показатели

Для цитирования: Силин Я. П. Большая Евразия в эпицентре научных исследований: по страницам российских журналов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 4. С. 11–28.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-11-28>

Greater Eurasia at the Epicenter of Scientific Research: On the Pages of Russian Journals

Yakov P. Silin

Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation
e-mail: silin@usue.ru

ABSTRACT

Aim. Presentation of the results of the analysis of bibliometric data of Russian scientific journals, thematically covering Eurasian topics, which are available in the bibliographic database of the scientific electronic library eLIBRARY.RU.

Tasks. Comparative analysis of the publication activity of journal authors. Analysis of the main thematic areas of research on economic, legal and political processes taking place in the Eurasian space. Identification of ways to solve strategic tasks of countering sanctions by “Western partners”.

Methods. The calculations are based on the methods of scientometric analysis of bibliographic data to determine the volume of scientific publications in the field under study.

Results. The data on the national share of scientific periodicals, their thematic structure and distribution depending on the status of the publication are presented (Russian Science Citation Index — RSCI, Higher Attestation Commission — HAC, international databases — MNBD). The trends of publication activity are revealed and the bibliometric data of the authors of scientific journals are analyzed.

Conclusions. The conducted research is of interest to scientists in the field of regional studies, law, politics, world and national economy.

Keywords: Eurasia, scientific journal, scientometrics, scientometric assessment, publication activity, bibliometric indicators

For citation: Silin Ya. P. Greater Eurasia at the Epicenter of Scientific Research: On the Pages of Russian Journals // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 4. P. 11–28. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-11-28>

Введение

Формирование крепкой национальной системы научных журналов сегодня один из самых обсуждаемых вопросов академического сообщества [6]. Обсуждается как методика составления списков лучших неперiodических изданий, так и объем и структура включаемых научных направлений. Особое место занимают исследовательские тематики, набирающие значение в связи с экономическими и политическими ограничениями, направленными против Российской Федерации. Одной из таких тематик является кластер евразийских исследований, получающий все большую популярность.

Сравнительный анализ изданий в области евразийских исследований

Первоначальную подборку, выполненную поиском научных изданий, в названии которых заключена направленность издания в области евразийских исследований, составили 77 научных журналов. В таблице 1 представлены результаты подборки, отсортированные по убывающему импакт-фактору РИНЦ (по состоянию на начало 2022 г.).

Таблица 1

Перечень научных изданий в области евразийских исследований по РИНЦ

Table 1. List of scientific publications in the field of Eurasian studies according to the RSCI [RINTs]

Журнал	Выпусков	Статей	Цитирований
Археология, этнография и антропология Евразии <i>Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук</i>	93	1300	10056
Евразийская интеграция: экономика, право, политика <i>Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации</i>	42	1027	1492
Вестник евразийской науки <i>Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Мир науки»»</i>	30	1708	6498
Евразийский кардиологический журнал <i>ООО «ИнтерМедсервис»</i>	42	1416	778
Землетрясения Северной Евразии <i>Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук»</i>	5	199	505
Евразийский энтомологический журнал <i>Общество с ограниченной ответственностью Товарищество научных изданий КМК</i>	109	1628	6286
Евразийский союз: вопросы международных отношений <i>Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Наука сегодня»»</i>	42	408	1504

Продолжение табл. 1

Журнал	Выпусков	Статей	Цитирований
Археология Евразийских степей <i>Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан</i>	37	828	1020
Россия и новые государства Евразии <i>Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук</i>	57	640	824
Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право <i>Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем безопасности СНГ»</i>	32	320	573
Евразийская адвокатура <i>Евразийский научно-исследовательский институт проблем права</i>	60	1280	3217
Евразийский гуманитарный журнал <i>Пермский государственный национальный исследовательский университет</i>	25	419	490
Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры <i>Иркутский государственный университет</i>	7	236	530
Искусство Евразии <i>Индивидуальный предприниматель Белокурова Софья Михайловна</i>	27	741	319
Культура в евразийском пространстве: традиции и новации <i>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный институт культуры»</i>	6	129	81
Народы и религии Евразии <i>Алтайский государственный университет</i>	22	249	131
Евразийский юридический журнал <i>Евразийский научно-исследовательский институт проблем права</i>	175	16945	17950
Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения <i>Российский государственный гуманитарный университет</i>	17	149	58
Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве <i>Алтайский государственный университет</i>	18	894	449
Современные евразийские исследования <i>Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского</i>	19	247	283
Евразийский журнал региональных и политических исследований <i>Челябинский государственный университет</i>	8	143	21
Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве <i>Алтайский государственный университет</i>	7	151	51
Евразийский онкологический журнал <i>Издательское частное унитарное предприятие «Профессиональные издания»</i>	37	439	139
Безопасность Евразии <i>Фонд поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии»</i>	51	1932	3779
Мир Евразии <i>Горно-Алтайский государственный университет</i>	38	615	374
Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения <i>Алтайский государственный университет</i>	5	298	62
Евразийский вестник гуманитарных исследований <i>Автономная некоммерческая организация высшего образования «Пермский институт экономики и финансов»</i>	4	133	63
Качество образования в Евразии <i>Некоммерческое партнерство содействия развитию образования «Евразийская Ассоциация оценки качества образования»</i>	7	59	189
Евразия	3	3	6
Экономическое обозрение ЕвразЭС+	3	3	28
Евразийский форум <i>Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Еврошкола»»</i>	8	17	13
Евразийское научное объединение <i>Орлов Максим Юрьевич</i>	312	7948	4122
Евразийство и мир <i>Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова</i>	14	136	118
Казарка: бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии <i>Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова</i>	27	649	1444

Журнал	Выпусков	Статей	Цитирований
Евразийский научный журнал <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр дистанционного обучения»</i>	38	2875	1071
Леса Евразии <i>Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Молодой ученый»</i>	0	0	0
Евразийский медицинский журнал	2	12	3
Eurasian Mathematical Journal <i>Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева</i>	38	213	556
Евразия: духовные традиции народов <i>Российский православный университет святого Иоанна Богослова</i>	8	114	158
Евразийская экономическая интеграция <i>Евразийский банк развития</i>	29	275	1805
Евразия. Экологический мониторинг	0	0	0
Металлы Евразии <i>ООО Издательский дом «Национальное обозрение»</i>	38	47	908
Панорама Евразии <i>Государственное бюджетное научное учреждение «Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан»</i>	7	46	55
Евразийский химический рынок <i>Редакция журнала «Евразийский химический рынок»</i>	0	0	0
Eurasian Chemical Market <i>Редакция журнала «Евразийский химический рынок»</i>	0	0	0
Вестник Евразии <i>Образовательно-исследовательский и издательский центр «Вестник Евразии»</i>	41	429	2849
Евразийский вестник <i>ООО «Факел»</i>	2	2	11
Евразийский гуманитарный форум <i>Уральский экологический научно-производственный институт</i>	4	6	4
Евразийские исследования	4	4	9
Евразийское сообщество: Экономика. Политика. Культура	1	1	0
Дороги Евразии	2	2	0
Евразия сегодня	1	1	1
Евразия. Природа и люди	1	1	11
Евразия: Народы. Культуры. Религии	2	2	6
Партнер ЕАЭС: Вестник Евразийского экономического союза	1	1	0
Мир Евразии (Алматы)	1	1	0
Oil and Gas Eurasia	23	28	117
Гражданская идентичность, социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве <i>Алтайский государственный университет</i>	0	0	0
Eurasia Processing	1	1	2
Евразийские тетради	1	2	0
Евразийство: Философия. Культура. Экология	3	5	13
Евразийское пространство: экономика, управление, институты развития <i>Общество с ограниченной ответственностью «Партнерс Консалтинг Групп»</i>	0	0	0
Батыр: традиционная военная культура народов Евразии	4	7	83
Eurasian Bulletin of Pediatrics <i>Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации</i>	8	48	2
Евразийский научно-медицинский журнал «Сино» <i>Государственное учреждение «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины»</i>	2	16	0
Eurasian Medical Journal <i>Международная высшая школа медицины</i>	7	51	23

Окончание табл. 1

Журнал	Выпусков	Статей	Цитирований
Евразия. Эксперт Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный академический университет гуманитарных наук»	8	67	37
Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского	9	48	28
Евразийское пространство: экономика, право, общество Общество с ограниченной ответственностью «Редакция Международного научно-аналитического журнала «Евразийское пространство: экономика, право, общество»	12	262	21
Journal of Central Asian and Eurasian Studies Автономная некоммерческая организация «Институт культурного наследия»	4	20	0
Геральдический вестник Евразии	1	1	0
Вестник медиации в Евразии Центр медиации «ЮрМедиа»	0	0	0
Eurasian Science & Arts	1	1	0
Eurasian Journal of International Law	1	1	0
Центральная Евразия Институт востоковедения РАН	4	48	22
Вестник Радтех-Евразия	2	28	1
Евразийский журнал клинических наук Uptodate in Medicine ММС	8	54	18

Источник: elibrary.ru

С целью отображения функционирующих на сегодняшний день изданий были исключены научные издания, не имеющие публикаций в 2022–2023 гг.

Таким образом, пул научных журналов сократился до 31 позиции. В таблице 2 представлены результаты данной подборки, включающие данные распределения объема публикаций по журналам за 2022–2023 гг.

Таблица 2

Перечень функционирующих научных изданий в области евразийских исследований по РИНЦ

Table 2. List of functioning scientific publications in the field of Eurasian studies according to the RSCI [RINTs]

№	Наименование журнала	Количество статей в 2022–2023 гг.
1	Евразийский юридический журнал	2204
2	Вестник евразийской науки	303
3	Археология Евразийских степей	226
4	Евразийское пространство: экономика, право, общество	223
5	Искусство Евразии	110
6	Евразийская адвокатура	99
7	Евразийская интеграция: экономика, право, политика	87
8	Археология, этнография и антропология Евразии	83
9	Евразиатский энтомологический журнал	72
10	Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве	64
11	Евразийский гуманитарный журнал	59
12	Вестник РГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения	55
13	Народы и религии Евразии	52
14	Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право	52
15	Россия и новые государства Евразии	51
16	Евразийский онкологический журнал	50

№	Наименование журнала	Количество статей в 2022–2023 гг.
17	Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения	46
18	Евразийский союз: вопросы международных отношений	46
19	Евразийский кардиологический журнал	39
20	Евразийский журнал региональных и политических исследований	36
21	Землетрясения Северной Евразии	34
22	Культура в евразийском пространстве: традиции и новации	25
23	Eurasian Bulletin of Pediatrics	20
24	Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность	19
25	Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве	14
26	Eurasian Medical Journal	11
27	Евразийство и мир	11
28	Казарка: бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии	10
29	Евразия. Эксперт	9
30	Eurasian Mathematical Journal	5
31	Eurasian Journal of International Law	1

Источник: elibrary.ru

Для иллюстрирования структуры научных журналов из текущей подборки по национальному признаку, а также по статусу издания и тематическим направлениям отобразим необходимые данные в таблице 3.

Таблица 3

Перечень функционирующих научных изданий в области евразийских исследований по РИНЦ

Table 3. List of functioning scientific publications in the field of Eurasian studies according to the RSCI [RINTs]

№	Наименование журнала	Страна	Статус	Специальности ВАК	Рубрика ГРНТИ
1	Евразийский юридический журнал	Россия	ВАК	050000. Социальные и гуманитарные науки	100000. Государство и право. Юридические науки 020000. Философия 060000. Экономика. Экономические науки
2	Вестник евразийской науки	Россия	ВАК	020100. Строительство и архитектура 050200. Экономика 010600. Науки о Земле и окружающей среде	060000. Экономика. Экономические науки 670000. Строительство. Архитектура 380000. Геология 385300. Геология месторождений нефти, газа и конденсатов
3	Археология Евразийских степей	Россия	Scopus, ВАК	050601. Отечественная история 050602. Всеобщая история 050603. Археология	034100. Археология
4	Евразийское пространство: экономика, право, общество	Южная Осетия	ВАК	050200. Экономика 050201. Экономическая теория 050203. Региональная и отраслевая экономика 050205. Мировая экономика 050800. Педагогика 050802. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 050807. Методология и технология профессионального образования	060000. Экономика. Экономические науки 140000. Народное образование. Педагогика 100000. Государство и право. Юридические науки

Продолжение табл. 3

№	Наименование журнала	Страна	Статус	Специальности ВАК	Рубрика ГРНТИ
5	Искусство Евразии	Россия	РИНЦ	051003. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) 051001. Теория и история культуры, искусства	130000. Культура. Культурология 180000. Искусство. Искусствоведение
6	Евразийская адвокатура	Россия	ВАК	050100. Право 050101. Теоретико-исторические правовые науки 050102. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 050103. Частно-правовые (цивилистические) науки 050104. Уголовно-правовые науки	100000. Государство и право. Юридические науки
7	Евразийская интеграция: экономика, право, политика	Россия	ВАК	050201. Экономическая теория 050203. Региональная и отраслевая экономика 050205. Мировая экономика 050105. Международно-правовые науки 050502. Политические институты, процессы, технологии 050503. Государственное управление и отраслевые политики 050504. Международные отношения, глобальные и региональные исследования	060000. Экономика. Экономические науки 100000. Государство и право. Юридические науки 112543. Политическая интеграция
8	Археология, этнография и антропология Евразии	Россия	RSCI, ВАК, Web of Science (переводная версия), Scopus (переводная версия)	050600. Исторические науки	030000. История. Исторические науки 032900. История отдельных процессов, сторон и явлений человеческой деятельности 034100. Археология 034191. Археология отдельных стран 036100. Этнография и историческая антропология
9	Евразийский энтомологический журнал	Россия	Scopus, RSCI, ВАК	010514. Энтомология	343319. Энтомология
10	Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве	Россия	РИНЦ	050400. Социология	045100. Социология сфер социальной жизни, социальных явлений и институтов 045135. Социология государства, права и политики 045141. Социология международных отношений, войны и мира 045143. Социология общественного сознания 045151. Социология культуры 045159. Социология религии 045163. Социология времени. Социология досуга 045165. Социология образа и качества жизни
11	Евразийский гуманитарный журнал	Россия	РИНЦ	050908. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 050902. Литературы народов мира 050807. Методология и технология профессионального образования	140000. Народное образование. Педагогика 160000. Языкознание 170000. Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
12	Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения	Россия	ВАК	050600. Исторические науки 050500. Политология	065100. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения 030000. История. Исторические науки 110000. Политика. Политические науки

№	Наименование журнала	Страна	Статус	Специальности ВАК	Рубрика ГРНТИ
13	Народы и религии Евразии	Россия	ВАК		
14	Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право	Россия	РИНЦ		06.00.00 Экономика. Экономические науки 10.00.00 Государство и право. Юридические науки 11.00.00 Политика. Политические науки
15	Россия и новые государства Евразии	Россия	ВАК	050205. Мировая экономика 050504. Международные отношения	065100. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения 112500. Теория международных отношений. Внешняя политика и дипломатия
16	Евразийский онкологический журнал	Беларусь	РИНЦ	030106. Онкология, лучевая терапия	762949. Онкология
17	Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения	Россия	РИНЦ		02.00.00 Философия 02.41.00 Социальная философия 02.41.31 Социальные классы, общности и группы 04.71.00 Историческая и региональная социология 26.03.00 Общественно-политическая мысль
18	Евразийский союз: вопросы международных отношений	Россия	ВАК	050502. Политические институты, процессы, технологии 050504. Международные отношения 050607. История международных отношений и внешней политики 050205. Мировая экономика	110000. Политика. Политические науки 060000. Экономика. Экономические науки 030000. История. Исторические науки
19	Евразийский кардиологический журнал	Россия	ВАК	030000. Медицинские науки 030100. Клиническая медицина 030120. Кардиология 030115. Сердечно-сосудистая хирургия 030118. Внутренние болезни 030101. Рентгенэндоваскулярная хирургия 030125. Лучевая диагностика 010507. Генетика	762930. Кардиология и ангиология 762939. Хирургия 762900. Клиническая медицина 762929. Внутренние болезни 760339. Медицинская генетика. Медико-генетическое консультирование 762962. Рентгенология и медицинская радиология
20	Евразийский журнал региональных и политических исследований	Россия	РИНЦ	050600. Исторические науки 050700. Философия 050500. Политология	110000. Политика. Политические науки 230000. Комплексное изучение отдельных стран и регионов 020000. Философия
21	Землетрясения Северной Евразии	Россия	РИНЦ	010600. Науки о Земле и окружающей среде	373119. Сейсмология 381917. Землетрясения и сейсмоtectоника
22	Культура в евразийском пространстве: традиции и новации	Россия	РИНЦ		
23	Eurasian Bulletin of Pediatrics	Россия	РИНЦ	030000. Медицинские науки	760000. Медицина и здравоохранение 760100. Общие вопросы медицины и здравоохранения 763500. Прочие отрасли медицины и здравоохранения

№	Наименование журнала	Страна	Статус	Специальности ВАК	Рубрика ГРНТИ
24	Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность	Россия	РИНЦ	051000. Искусствоведение и культурология 051003. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) 051001. Теория и история культуры, искусства	130000. Культура. Культурология 180000. Искусство. Искусствоведение 130900. История культуры. История изучения культуры 131700. Международное сотрудничество в области культуры 139100. Культура отдельных стран и народов 184107. Теория музыки и методология музыковедения 184109. История музыки 184185. Фольклористика
25	Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве	Россия	РИНЦ	050900. Филология 050905. Русский язык. Языки народов России	140000. Народное образование. Педагогика 142509. Методика преподавания учебных дисциплин в общеобразовательной школе 143509. Методика преподавания учебных дисциплин в высшей профессиональной школе 163102. Общие проблемы прикладного языковедения
26	Eurasian Medical Journal	Киргизская Республика	Elibrary.ru	030000. Медицинские науки	760000. Медицина и здравоохранение
27	Евразийство и мир	Россия	РИНЦ		00.00.00 Общественные науки в целом 02.00.00 Философия 03.00.00 История. Исторические науки 04.00.00 Социология 11.00.00 Политика. Политические науки
28	Казарка: бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии	Россия	РИНЦ	010512. Зоология 010520. Биологические ресурсы 010515. Экология	343327. Зоология наземных позвоночных
29	Евразия. Эксперт	Россия	РИНЦ	050500. Политология 050501. История и теория политики 050502. Политические институты, процессы, технологии 050504. Международные отношения 050200. Экономика 050203. Региональная и отраслевая экономика	110000. Политика. Политические науки 110700. Методология политических исследований 110900. История политических учений 112500. Теория международных отношений. Внешняя политика и дипломатия 060000. Экономика. Экономические науки 065100. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения
30	Eurasian Mathematical Journal	Казахстан	Scopus		27.00.00 Математика
31	Eurasian Journal of International Law	Казахстан	РИНЦ (частично)	050100. Право	100000. Государство и право. Юридические науки

Источник: elibrary.ru

Таким образом, пул научных журналов распределился между пятью странами, большая доля (83%) приходится на российские периодические издания (рисунок 1).

Рис. 1. Научные журналы в области евразийских исследований по странам, 2021 г.

Fig. 1. Scientific journals in the field of Eurasian studies by country, 2021

Источник: составлено автором на основе данных elibrary.ru

Из 31 научного журнала только треть входит в перечень рецензируемых изданий ВАК, 2 журнала RSCI, и 4 журнала (один из которых казахстанский и не входит в РИНЦ) индексируются в международных научных базах данных (рисунок 2).

Рис. 2. Научные журналы в области евразийских исследований по статусу (индексации), 2021 г.

Fig. 2. Scientific journals in the field of Eurasian studies by status (indexation), 2021

Источник: составлено автором на основе данных elibrary.ru

Распределение анализируемого списка научных журналов по областям наук представлено на рисунке 3. Наибольшую долю занимают журналы социальных и гуманитарных наук (67%), данная категория представлена 22 периодическими изданиями, из которых 9 приходится на научные журналы по экономике.

Рис. 3. Научные журналы в области евразийских исследований по научным специализациям / тематикам, 2021 г.

Fig. 3. Scientific journals in the field of Eurasian studies by scientific specializations / topics, 2021

Источник: составлено автором на основе данных elibrary.ru

Область естественных наук представлена 6 научными журналами, специализирующимися в основном на биологических исследованиях. В категорию технических наук попал только один журнал — «Вестник евразийской науки», публикующий не только исследования по биологии и экономике, но и о строительстве и архитектуре. Четыре журнала из списка специализируются на медицинских науках.

В таблице 4 отображены значения показателей публикационной активности 20 журналов социо-гуманитарного блока из выборки по данным платформы elibrary.ru на 2021 г. (в таблицу не включены данные по двум журналам — «Евразийское пространство: экономика, право, общество» и Eurasian Journal of International Law по причине отсутствия показателей РИНЦ). Помимо общих показателей, отображающих «уровень» журнала (рейтинг Science Index и двухлетний импакт-фактор РИНЦ), были отобраны показатели, косвенно характеризующие политику ведения научной деятельности журнала, описывающие востребованность публикаций в этом журнале и их объемы.

Для понимания журналы были подразделены на группы. Показатели журналов из первой (1) группы могут свидетельствовать о возможном наличии нарушений публикационной этики, связанных со злоупотреблением самоцитированием со стороны авторов изданий, о низком уровне рецензирования журналов, об отсутствии заинтересованности со стороны авторитетных изданий, входящих в ядро РИНЦ. Во вторую (2) группу выделены журналы, чьи текущие результаты публикационной активности при дальнейшей работе могут способствовать продвижению журнала, однако недостаточны для попадания в группу журналов третьей (3) группы, чьи показатели публикационной деятельности положительно выделяют их на фоне прочих представителей выборки.

Библиометрические показатели научных изданий в области евразийских исследований (социо-гуманитарный блок), 2021 г.

Table 4. Bibliometric indicators of scientific publications in the field of Eurasian studies (socio-humanitarian block), 2021

Журнал	Число статей в журнале за год	Рейтинг Science Index	Число цитирований журнала за год	Число цитирований журнала за год без самоцитирования	Двулетний импакт-фактор РИНЦ	Двулетний коэффициент самоцитирования, %	Двулетний коэффициент авторского самоцитирования, %	Индекс Херфиндалля по цитирующим журналам	Индекс Херфиндалля по организациям авторов	Индекс Джини	Средний индекс Хирша авторов статей по ядру РИНЦ нормированный за 3 года	Средняя длина текста статей за 3 года, тыс. зн.
Археология, этнография и антропология Евразии (1)	62	10,91	874	804 (8%)	1,15	12,7	57,7	477	1309	0,64	16	25
Археология Евразийских степей (1)	143	5,52	186	131 (30%)	0,42	32,9	41,1	1349	639	0,79	8,5	20
Вестник евразийской науки	252	4,70	2246	2068 (8%)	0,82	14,4	20,4	133	302	0,80	3,9	20
Россия и новые государства Евразии	54	3,77	105	90 (14%)	0,44	20,5	15,9	428	7197	0,71	5,7	26
Евразийская интеграция: экономика, право, политика (3)	55	3,44	132	122 (8%)	0,84	6,6	9,2	167	2053	0,66	12,5	18
Евразийский юридический журнал (1)	2213	2,96	1213	969 (20%)	0,14	22,9	39,8	452	313	0,88	1,6	12
Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право (3)	37	2,68	65	65	0,40		6,9	233	1562	0,92	5,9	19
Евразийская адвокатура	102	2,45	230	203 (12%)	0,30	19,4	14,9	182	393	0,83	4,6	15
Искусство Евразии	75	2,16	48	40 (17%)	0,15	17,9	10,7	726	527	0,89	2,7	17
Культура в евразийском пространстве: традиции и новации (2)	18	1,96	10	10	0,06			1200	4044	0,89	2,3	16
Евразийский гуманитарный журнал (1)	51	1,96	78	65 (17%)	0,31	12,5	45,8	591	5536	0,75	1,9	18
Евразийский журнал региональных и политических исследований (2)	21	1,55	3	3				3333	1240		0,9	16
Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве	80	1,47	38	36 (5%)	0,10	6,3	6,3	364	2107	0,91	3,1	10
Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве	21	1,04	5	5	0,05			2500	3535	0,95	0,6	11
Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения (1)	28		6	6				2000	3962	0,85		
Евразийский союз: вопросы международных отношений (2)	49		89	81 (9%)	0,82	10,8	8,1	3071	611	0,65	4,4	17
Евразийство и мир (1)	11		9	9				1667	1901	0,91		
Евразия. Эксперт (1)	38		10	4 (6%)	0,11			10000	799	0,84		
Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность (1)	20		7	1 (86%)				10000	1111	0,64		
Народы и религии Евразии (1)	45		46	43 (7%)	0,13	0,0	72,7	700	998	0,79		

Источник: elibrary.ru

По тематике исследований, опубликованных в этих журналах, в целом можно сказать, что значительных изменений нет. За период с 2012 до 2022 г. направления исследований немногим смещались, но в рамках одних и тех же вопросов. Ряд ключевых слов за весь период с 2012 до 2022 г. постоянно держались в топе. Из значимых это: Европейский союз, глобализация, интеграция, международное право, устойчивое развитие, миграция, национальная безопасность, инвестиции, образование, терроризм, а также Китай и США. Часто упоминались ранее и утратили популярность: постсоветское пространство, СНГ, федерализм, Европейский суд по правам человека, правовая культура и вопросы экологической безопасности. Бóльшее число ключевых слов стало более востребованным в середине периода с 2012 до 2022 г., а именно: международное сотрудничество, информация, уголовное судопроизводство, Украина, регион, Интернет, информационная безопасность, информационные технологии, ценности, личность, экстремизм, молодежь, семья. Позднее получили распространение: инновации, информационные технологии, цифровизация и экономическая безопасность. Относительно недавно среди лидеров появились: криптовалюты, цифровая экономика, цифровые технологии, искусственный интеллект, санкции (заново после 2014 г.), потому можно предположить, что пик публикации по связанным с перечисленными ключевыми словами тематикам еще впереди.

Среди наиболее активных и востребованных авторов, из числа тех, кто публикуется по сегодняшней день, преобладают специалисты в области права, юриспруденции и смежных тем, например: М. В. Шугуров (СГЮА, Саратов) [28], Н. В. Фирсова (УУНиТ, Уфа) [4], Н. В. Чудина-Шмидт (КУ МВД РФ, Краснодар) [25], В. А. Гаужаева (КУ МВД РФ, Краснодар) [14], А. М. Шамаев (КУ МВД РФ, Краснодар) [22], Е. Н. Баширина (БашГУ, Уфа) [5], А. Р. Лонщикова (УЮИ МВД РФ, Уфа) [18], И. А. Гулиев (МГИМО, Москва) [8], М. А. Ермолина (СПБПУ, Санкт-Петербург) [12], Е. В. Евсикова (РГУП, Москва) [11], Г. Р. Игбаева (СПб академия СК РФ, Санкт-Петербург) [13], Ю. В. Мишальченко (Экономический Суд СНГ, Минск) [20].

Решению экономических вопросов посвящены работы авторов, таких как: В. Я. Ахметов (УФИЦ РАН, Уфа) [3], Р. А. Лаптев (ЮЗГУ, Курск) [14], О. Л. Чуланова (СурГУ, Сургут) [26], Н. З. Зотиков (ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары) [1], Е. Г. Костылева (УГНТУ, Уфа) [17], В. В. Коварда (ЮЗГУ, Курск) [15], Ю. В. Ходковская (УГНТУ, Уфа) [21], И. А. Соловьева (УГНТУ, Уфа) [7].

Среди авторов, изучающих вопросы политологии и истории, стоит выделить П. К. Дашковского (АлГУ, Барнаул) [10], А. С. Тимощука (ВЮИ ФСИН России, Владимир) [8], Н. П. Медведева (Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, Москва) [19], И. З. Фархутдинова (РАН, Москва) [23].

Авторы гуманитарного блока: С. В. Шустова (ПГНИУ, Пермь) [29], И. В. Архипова (НГПУ, Новосибирск) [2], М. Ю. Шишин (Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул) [27]. Также стоит выделить Н. Г. Хайруллину (ТИУ, Тюмень) [24] и А. В. Коркмазова (КУ МВД РФ, Краснодар) [16].

Проанализируем библиометрические показатели научных журналов по экономике, восемь из которых являются российскими изданиями и семь из которых входят в перечень рецензируемых изданий ВАК (таблица 5). Ни один из представленных журналов не входит в RSCI и международные научные базы данных WoS и Scopus.

Тройку лидеров по показателям Science Index (SI) и двухлетний импакт-фактор (ИФ) составляют три научных периодических издания (выделены *). Стоит отметить, что журнал «Евразийский союз: вопросы международных отношений» имеет достаточно высокий показатель двухлетнего ИФ, при этом нет показателя SI ввиду отсутствия цитирований из ядра в 2021 г. Каждый из топ-3 выделенных периодических изданий имеет свою библиометрическую специфику. Так, научный журнал «Вестник евразийской науки» имеет шесть выпусков в год, в отличие от двух других изданий, и при ежегодном снижении объема выпусков на 2021 г. тем не менее в среднем насчитывает количество статей в одном выпуске, эквивалентное годовым выпускам остальных рассматриваемых журналов. Востребованность научных изданий, помимо импакт-фактора, отражает показатель двухлетнего коэффициента самоцитирования, который указывает, какой объем цитирований принадлежит этому же журналу. Наименьшее значение данного показателя среди анализируемых периодических изданий имеет научный журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика», который издается с 2007 г. (с 2017 г. учредителем журнала стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ, а издателем — Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург) во главе с российским экономистом и политиком, доктором экономических наук, профессором, академиком Российской академии наук, действующим членом коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Глазьевым Сергеем Юрьевичем.

Таблица 5

Библиометрические показатели экономических научных изданий в области евразийских исследований, 2021 г.

Table 5. Bibliometric indicators of economic scientific publications in the field of Eurasian studies, 2021

№	Наименование журнала	Год основания	Выпусков	Публ.	Цитир.	SI	Двухлетний ИФ	Двухлетний коэфф. самоцитирования, %	Доля новых авторов, %
1	Евразийский юридический журнал	2007	175	16945	17950	2,957	0,140		
2	Вестник евразийской науки*	2009	30	1708	6498	4,697	0,819	14	50
3	Евразийское пространство: экономика, право, общество	2017	12	262	21				
4	Евразийская интеграция: экономика, право, политика*	2007	42	1027	1492	3,444	0,844	7	26
5	Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения	2019	17	149	58				
6	Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право	2015	32	320	573	2,684	0,403		
7	Россия и новые государства Евразии*	2008	57	640	824	3,767	0,444	20	59
8	Евразийский союз: вопросы международных отношений	2012	42	408	1504		0,822		
9	Евразия. Эксперт	2016	8	67	37		0,111		

Источник: elibrary.ru

Таблица 6

Библиографические показатели научного журнала «Евразийская интеграция: экономика, право, политика»

Table 6. Bibliographic indicators of the scientific journal "Eurasian Integration: Economics, Law, Politics"

Название показателя	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Число статей в РИНЦ	62	64	46	47	28	20	44	47	43	55
Число выпусков журнала в РИНЦ	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Показатель журнала в рейтинге Science Index	-	2,410	2,402	2,597	2,516	2,623	3,074	-	3,444	3,444
Место журнала в рейтинге Science Index	-	1555	1833	1978	2235	2290	2008	-	1875	1960
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ	0,130	0,146	0,167	0,136	0,097	0,067	0,042	0,359	0,637	0,844
Среднее число авторов в статье	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,2	1,2	1,4	1,0	1,3
Средний индекс Хирша авторов	4,1	5,7	4,0	4,4	8,8	8,5	14,4	15,4	17,7	12,4
Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам	1728	1115	697	510	519	464	526	725	291	167

Источник: elibrary.ru

Заключение

Итак, на фоне сравнительного анализа динамики библиометрических показателей по данным РИНЦ у журнала «Евразийская интеграция: экономика, право, политика» наблюдается стабильный рост с 2018 г.: выросший рейтинг журнала на 12% обеспечил его вхождение в число 2000 лучших журналов Science Index. Показатель двухлетнего импакт-фактора с 2018 г. вырос в 20 раз (с 0,042 до 0,844). Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам демонстрирует ощутимое снижение с 526 в 2018 г. до 167 в 2021 г., что еще раз подтверждает факт «честной», без накручивания цитирований, заинтересованности научной аудитории журналом «Евразийская интеграция: экономика, право, политика».

Литература

1. Арланова О. И., Зотиков Н. З., Львова М. В. Местные бюджеты: проблемы формирования // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 5. С. 14. EDN: RIULYL
2. Архипова И. В. Функциональный потенциал девербатов и его реализация в контексте // Евразийский гуманитарный журнал. 2020. № 1. С. 74–86. EDN: POWLVT
3. Ахметов В. Я., Галикеев Р. Н. Перспективы социально-экономического развития сельских территорий в условиях цифровизации экономики // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 6. С. 8. EDN: JNHRHQ. DOI: 10.15862/03ECVN619
4. Баширина Е. Н., Фирсова Н. В. Ограничение принципа свободы договора в договорах присоединения в свете изменения гражданского законодательства // Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С. 129–130. EDN: VZWFPB
5. Баширина Е. Н. Модернизация политической системы России // Евразийский юридический журнал. 2014. № 3 (70). С. 200. EDN: RZVZPV
6. Благинин В. А., Гончарова М. Н., Соколова Е. В. «Вырваться с национального уровня»: наукометрический вектор развития российских журналов в МНБД // Управленец. 2023. Т. 14. № 4. С. 33–57. EDN: JTINUG. DOI: 10.29141/2218-5003-2023-14-4-3
7. Гафарова З. Р., Герасимова М. В., Соловьева И. А. Особенности налогообложения предприятий нефтегазового сектора // Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 217–219. EDN: VPMBBJ
8. Гофман А. А., Тимощук А. С. Новая нормальность как концепт общественных изменений // Евразийский юридический журнал. 2021. № 3 (154). С. 471–473. EDN: IDMMBX
9. Гулиев И. А., Литвинюк И. И. 15-летие Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений. Территориально-структурные сдвиги в глобальной нефтеперерабатывающей промышленности // Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 82–85. EDN: VXDSFT
10. Дашковский П. К., Усова И. А. Погребение пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол (Северо-Западный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 78–84. EDN: NYDCYX
11. Евсикова Е. В. Правовые основы профилактики административных правонарушений в Республике Крым // Евразийский юридический журнал. 2016. № 8 (99). С. 148–150. EDN: WRKNGB
12. Ермолина М. А., Матвеевская А. С., Погодин С. Н. Некоторые проблемы эффективности природоохранной деятельности ООН // Евразийский юридический журнал. 2017. № 8 (111). С. 34–41. EDN: ZIDPDP
13. Игбаева Г. Р. Перспективы внесудебных способов защиты в сфере обязательного страхования // Евразийский юридический журнал. 2014. № 1 (68). С. 151–153. EDN: RUOQPH
14. Карданов Р. Р., Гаужаева В. А., Бураева Л. А. Необходимость применения криминалистической техники при осмотре места происшествия // Евразийский юридический журнал. 2020. № 3 (142). С. 238–240. EDN: PJSFUJ

15. *Коварда В. В., Лаптев Р. А., Большева Е. А., Бобырева Е. В.* Направления совершенствования деятельности таможенных органов России по обеспечению национальной безопасности страны в условиях масштабной цифровизации // Вестник евразийской науки. 2021. Т. 13. № 2. С. 25. EDN: AQQXNO
16. *Коркмазов А. В.* Основные принципы противодействия терроризму в России и зарубежных странах // Евразийский юридический журнал. 2017. № 8 (111). С. 99–100. EDN: ZIDPJJ
17. *Костылева Е. Г., Сидорин Н. О., Слетов П. А.* Информационная и энергетическая безопасность как важная составляющая национальной безопасности // Евразийский юридический журнал. 2020. № 7 (146). С. 425–426. EDN: PFWQIW
18. *Лонцакова А. Р.* Актуальные проблемы использования специальных психофизиологических инструментов в уголовном судопроизводстве // Евразийский юридический журнал. 2018. № 4 (119). С. 278–280. EDN: UNZCCE
19. *Медведев Н. П.* СНГ: проблемы постсоветской реинтеграции // Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2015. № 1–2 (10–11). С. 148–155. EDN: UCFSWR
20. *Мишалыченко Ю. В., Изотов А. В.* Основные факторы формирования отношения Европейского союза к процессам евразийской интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2014. № 16. С. 26–31. EDN: ТОМКIV
21. *Пескова Д. Р., Ходковская Ю. В., Шарфутдинов Р. Б.* Цифровизация бизнес-процессов в нефтегазовых компаниях // Евразийский юридический журнал. 2018. № 9 (124). С. 438–444. EDN: ZACENZ
22. *Сафронов Д. М., Шамаев А. М.* Пандемия COVID-19 как возможная причина возникновения массовых беспорядков // Евразийский юридический журнал. 2020. № 4 (143). С. 393–394. EDN: HXPДНО
23. *Фархутдинов И. З.* Международное право о применении государством военной силы против негосударственных участников // Евразийский юридический журнал. 2016. № 7 (98). С. 59–76. EDN: WKPESZ
24. *Хайруллина Н. Г.* Устойчивое социально-политическое развитие Тюменской области: динамика индикаторов // Евразийский юридический журнал. 2015. № 4 (83). С. 194–196. EDN: TSGVUZ
25. *Чудина-Шмидт Н. В.* Социальные условия формирования экстремальной личности // Евразийский юридический журнал 2019. № 6 (133). С. 447–449. EDN: MBQYPA
26. *Чуланова О. Л.* Технология управления проектами и проектными командами на основе методологии гибкого управления проектами Agile // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10. № 1. С. 37. EDN: XNHVZB
27. *Шишин М. Ю.* Кирилло-мефодиевская традиция как один из ключевых элементов евразийской доктрины // Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. 2014. № 7. С. 97–104. EDN: TFXPIJ
28. *Шугурова И. В., Шугуров М. В.* Защита прав интеллектуальной собственности в контексте развития цифровых платформ: перспективы для ЕАЭС // Евразийский юридический журнал. 2021. № 8 (159). С. 60–63. EDN: TFNNKZ
29. *Шустова С. В., Комиссарова Е. С.* К вопросу о межкатегориальном взаимодействии (на примере категории итеративности в немецком языке) // Евразийский вестник гуманитарных исследований. 2015. № 1 (2). С. 115–118. EDN: UCVAZB

Об авторе:

Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (Екатеринбург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор;
e-mail: silin@usue.ru

References

1. Arlanova O. I., Zotikov N. Z., Lvova M. V. Local Budgets: Problems of Formation // The Eurasian Scientific Journal [Vestnik evraziiskoi nauki]. 2019. V. 11. No. 5. P. 14. (In Rus.) EDN: RIULYL

2. Arkhipova I. V. Functional Potential of Deverbatives and Its Implementation in the Context // Eurasian Humanitarian Journal [Evraziiskii gumanitarnyi zhurnal]. 2020. No. 1. P. 74–86. (In Rus.) EDN: POWLVT
3. Akhmetov V. Ya., Galikeev R. N. Prospects for the Socio-economic Development of Rural Areas in the Context of Digitalization of the Economy // The Eurasian Scientific Journal [Vestnik evraziiskoi nauki]. 2019. V. 11. No. 6. P. 8. (In Rus.) EDN: JIHRHQ. DOI: 10.15862/03ECVN619
4. Bashirina E. N., Firsova N. V. Limitation of the Freedom of Contract Principle in Adhesion Contracts in View of Legislative Amendments // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. No. 4 (95). P. 129–130. (In Rus.) EDN: VZWFPP
5. Bashirina E. N. Modernization of Political System of Russia // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2014. No. 3 (70). P. 200. (In Rus.) EDN: RZVZPV
6. Blaginina V. A., Goncharova M. N., Sokolova E. V. Going Global: the Scientometric Development Path of Russian Academic Journals in International Reference Databases // Upravlenets/The Manager [Upravlenets]. 2023. V. 14. No. 4. P. 33–57. (In Rus.) EDN: JTINUG. DOI: 10.29141/2218-5003-2023-14-4-3
7. Gafarova Z. R., Gerasimova M. V., Solovieva I. A. Features of Taxation of Oil and Gas Enterprises // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. No. 2 (93). P. 217–219. (In Rus.) EDN: VPMBBJ
8. Hoffman A. A., Timoschuk A. S. New Normality as a Concept of Social Change // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2021. No. 3 (154). P. 471–473. (In Rus.) EDN: IDMMBX
9. Guliyev I. A., Litvinyuk I. I. The 15th Anniversary of the International Institute of Energy Policy and Diplomacy of Moscow State Institute of International Relations. Territorial and Structural Shifts in Global Refining Industry // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. No. 3 (94). P. 82–85. (In Rus.) EDN: VXDSFT
10. Dashkovsky P. K., Usova I. A. Pazyryk Burial at Khankarinsky Dol in the Northwestern Altai // Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia [Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii]. 2011. No. 3 (47). P. 78–84. (In Rus.) EDN: NYDCYX
11. Evsikova E. V. Legal Bases of Prophylaxis of Administrative Offences in the Republic of Crimea // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. No. 8 (99). P. 148–150. (In Rus.) EDN: WRKNGB
12. Ermolina M. A., Matveevskaya A. S., Pogodin S. N. Some Problems of Effectiveness of UN Ecological Protection // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2017. No. 8 (111). P. 34–41. (In Rus.) EDN: ZIDPDP
13. Igbaeva G. R. Prospects of Extra-judicial Methods of Protection in the Sphere of Compulsory Insurance // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2014. No. 1 (68). P. 151–153. (In Rus.) EDN: RUOQPH
14. Kardanov R. R., Gauzhaeva V. A., Buraeva L. A. The Need to Use Forensic Technology when Examining the Scene // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2020. No. 3 (142). P. 238–240. (In Rus.) EDN: PJSFUJ
15. Kovarda V. V., Laptev R. A., Bolycheva E. A., Bobyreva E. V. Areas of Improving the Activities of the Customs Authorities of Russia to Ensure the National Security of the Country in the Context of Large-scale Digitalization // The Eurasian Scientific Journal [Vestnik evraziiskoi nauki]. 2021. V. 13. No. 2. P. 25. EDN: AQQXNO (In Rus.)
16. Korkmazov A. V. The Basic Principles of Countering Terrorism in Russia and Foreign Countries // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2017. No. 8 (111). P. 99–100. (In Rus.) EDN: ZIDPJJ
17. Kostyleva E. G., Sidoren N. O., Sletov P. A. Information and Power Security as an Important Component of National Security // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2020. No. 7 (146). P. 425–426. (In Rus.) EDN: PFWQIW
18. Lonshchakova A. R. Actual Problems of Using Special Psycho-physiological Tools in Criminal Proceedings // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2018. No. 4 (119). P. 278–280. (In Rus.) EDN: UNZCCE
19. Medvedev N. P. CIS: Problems post-Soviet Reintegration // Eurasian Union: Issues of International Relations [Evraziiskii soyuz: voprosy mezhdunarodnykh otnoshenii]. 2015. No. 1–2 (10–11). P. 148–155. (In Rus.) EDN: UCFSWR

20. Mishalchenko Yu. V., Izotov A. V. The Main Factors of Relations between the European Union to the Processes of Eurasian Integration // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics [Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika]. 2014. No. 16. P. 26–31. (In Rus.) EDN: TOMKIV
21. Peskova D. R., Khodkovskaya Yu. V., Sharafutdinov R. B. The Digitalization of Business Processes in Oil and Gas Companies // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2018. No. 9 (124). P. 438–444. (In Rus.) EDN: ZACEHZ
22. Safronov D. M., Shamaev A. M. COVID-19 Pandemic as a Possible Cause of Mass Unrest // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2020. No. 4 (143). P. 393–394. (In Rus.) EDN: HXPDHO
23. Farkhutdinov I. Z. International Law on the Use of Military Force by the State Against non-State Actors // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2016. No. 7 (98). P. 59–76. (In Rus.) EDN: WKPESZ
24. Khairullina N. G. Sustainable Social and Political Development of the Tyumen Region: Dynamics of Indicators // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2015. No. 4 (83). P. 194–196. (In Rus.) EDN: TSGVUZ
25. Chudina-Schmidt N. V. Social Conditions of Forming an Extreme Personality // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2019. No. 6 (133). P. 447–449. (In Rus.) EDN: MBQYPA
26. Chulanova O. L. Technology for Project Management and Project Teams Based on Agile’s Flexible Project Management Methodology // The Eurasian Scientific Journal [Vestnik evraziiskoi nauki]. 2018. V. 10. No. 1. P. 37. EDN: XNHVZB (In Rus.)
27. Shishin M. Yu. Cyril and Methodius Tradition as One of the Key Elements of the Eurasian Doctrine // Eurasianism: Theoretical Potential and Practical Applications [Evraziistvo: teoreticheskii potentsial i prakticheskie prilozheniya]. 2014. No. 7. P. 97–104. (In Rus.) EDN: TFXPIJ
28. Shugurova I. V., Shugurov M. V. Protection of Intellectual Property Rights in the Context of Development of Digital Platforms: Prospects for the EAEU // Eurasian Law Journal [Evraziiskii yuridicheskii zhurnal]. 2021. No. 8 (159). P. 60–63. (In Rus.) EDN: TFNNKZ
29. Shustova S. V., Komissarova E. S. On the Issue of Category Interaction (by the Example of the Category of Interativeness in the German Language) // Eurasian Bulletin of Humanitarian Research [Evraziiskii vestnik gumanitarnykh issledovaniy]. 2015. No. 1 (2). P. 115–118. (In Rus.) EDN: UCVAZB

About the author:

Yakov P. Silin, Rector of the Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor;
e-mail: silin@usue.ru